

Mamanda urang Kalimantan selatan

(Sastra Banjar)

Yeti novita purnama sari

2010128120011

Email : yetinovi0@gmail.com.

*Program studi Pendidikan IPS Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan.
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.*

Abstrak

Ciri khas mamanda adalah menjadikan simbol-simbol kehidupan manusia. Dalam permainan Mamanda ini tanpa disadari atau tidak telah berpola dan berisi wawasan perilaku kehidupan manusia baik sebagai rakyat biasa maupun sebagai penguasa. Baik itu humor tentang tingkah laku, lelucon, serta struktur dari tiap pemain yang berjumlah ganjil pada bilangan tersebut struktur Mamanda yang berlangsung sekian lama memaparkan sebuah eksistensi pemikiran dunia Melayu, bahwa etika dan moral senantiasa harus diprioritaskan dalam kehidupan sehari-hari. Simbolis lain adalah dengan hadirnya properti seperti meja, tongkat, lawang basar yang menampilkan adanya aspek pemerintahan dan kekuasaan, dan simbol tersebut selalu ada dalam pergelaran Mamanda sebab perlengkapan tersebut adalah simbol abadi dari suku banjar dan menjadi ciri budaya Banjar.

Kata kunci : mamanda, kesenian, banjar

Pendahuluan

Mamanda merupakan salah satu kesenian (pertunjukan) daerah Kalimantan Selatan. Mamanda mulai dikenal pada awal abad kedua puluh dengan nama Badamuluk. Mamanda dimainkan dalam bentuk arena sentral, posisi para pemain saat berlakon berada di tengah-tengah penonton. Ada dua aliran yang dikenal pada mamanda, yaitu mamanda Batang Banyu dan Mamanda Tubau. Ciri-ciri mamanda dapat dilihat baik dari segi bahasa, simbol, humor, estetika, dan tipe cerita. Tahapan-tahapan mamanda meliputi lagu (lagu Banjar), ladon atau konon, pengenalan panganan dan pangiwa, sidang kerajaan, dan babujukan. Sejauh yang dapat dicatat, mamanda di Kalimantan Selatan sudah eksis sejak tahun lima puluhan hingga sekarang. Hal tersebut dapat diketahui baik dari munculnya beberapa nama seniman (pelakon) mamanda maupun munculnya beberapa teater, sanggar, atau group mamanda di Kalimantan Selatan. Dalam rangka mengembangkan mamanda di Kalimantan Selatan, agar mamanda semakin eksis, diharapkan adanya peran dari beberapa pihak, baik yang berkaitan dengan pemerintah, lembaga pendidikan, seniman, maupun masyarakat.

Asal muasal Mamanda adalah kesenian Badamuluk yang dibawa rombongan Abdoel Moeloek dari Malaka tahun 1987. Dulunya di Kalimantan Selatan bernama Komedi Indra Bangsawan. Persinggungan kesenian lokal di Banjar dengan Komedi Indra Bangsawan melahirkan bentuk kesenian baru yang disebut sebagai Ba Abdoel Moeloek atau lebih tenar dengan Badamuluk. Kesenian ini hingga saat ini lebih dikenal dengan sebutan mamanda. Bermula dari kedatangan rombongan bangsawan Malaka (1897 M) yang dipimpin oleh Encik Ibrahim dan isterinya Cik Hawa di Tanah Banjar, kesenian ini dipopulerkan dan disambut hangat oleh masyarakat Banjar. Setelah beradaptasi, teater ini melahirkan sebuah teater baru bernama "Mamanda".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam artikel ini bahwa banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui apa pengertian dari mamanda, bagaimana asal usul kesenian ini, ciri ciri secara

spesifik bahkan bagaimana pertunjukan ini berlangsung. Maka dari itu tujuan dari penulisan ini adalah memaparkan apa itu pengetahuan dari mamanda, asal usul, ciri ciri dan bagaimana pertunjukan mamanda itu agar banyak masyarakat mengetahui serta mengenal kesenian yang hampir punah khususnya banjar, Kalimantan selatan.

Metode penulisan

Metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode studi literatur dengan membaca referensi dari beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang kemudian dilakukan dengan pengumpulan data-data dari hasil bacaan untuk memperoleh hasil mengenai mamanda Kalimantan selatan. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari permasalahan yang akan diteliti, sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pembahasan

Mamanda adalah seni teater atau pementasan tradisional yang berasal dari Kalimantan selatan. Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan Lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup. Bedanya, Kesenian lenong kini lebih mengikuti zaman ketimbang Mamanda yang monoton pada alur cerita kerajaan.

Salah satu teater tradisional Kalsel yang masih bisa bertahan hidupnya adalah “ Mamanda “. Mengapa demikian ? Sebab cerita dari Mamanda memang mengasyikkan tak kalah dengan cerita sinetron atau film. Walau pun tokoh-tokoh dalam Mamanda “ baku “ namun dapat ditambah tokoh-tokoh lain dengan cerita yang lain, artinya cerita mamanda dapat diciptakan sesuai dengan perkembangan jaman. Apa lagi durasi pertunjukkan mamanda yang semula semalam suntuk sekarang disesuaikan dengan permintaan, maksudnya bisa durasinya 3 jam atau 5 jam. Istemewanyanya Mamanda, bisa dimainkan

dengan sebuah naskah yang utuh seperti terater modern atau hanya dengan mengatur cerita seperti garis besar cerita, babakan dan plot, sedangkan dialog dikenal dengan istilah improvisasi.

Pemain – pemain Mamanda memang dikenal keahliannya berimprovisasi. Tokoh-tokoh mamanda yang baku itu adalah Raja, Mangkubumi, Wazir, Perdana Menteri, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan kedua, Khadam, Permaisuri, Anak Raja (bisa putri atau Pangeran). Tokoh-tokoh lain sesuai cerita misalnya Raja dari Negeri lain, Anak Muda, Perampok, Jin, Belanda, atau nama dari daerah lain (Jawa, Cina, Batak, Madura atau lainnya). Seperti juga di teater modern, sebelum pertunjukkan dimulai akan dibacakan sinopsisnya, di mamanda dipaparkan lewat “ Baladon “. Baladon adalah tutur cerita dengan dibawakan berlagu dan gerak tari. Cerita mamanda bisa berkolaborasi dengan seni tari atau musik. Yakni setelah kerajaan selesai bersidang maka akan ditampilkan pertunjukkan tari dengan maksud menghibur raja dengan segenap aparat kerajaan atau ketika kerajaan menang perang diadakan pertunjukkan hiburan tari atau musik panting.

Asal muasal Mamanda merupakan salah satu kesenian (pertunjukan) daerah Kalimantan Selatan. Mamanda mulai dikenal pada awal abad kedua puluh dengan nama Badamuluk. Kata Badamuluk diambil berdasarkan cerita yang dipergunakan saat itu, berupa cerita yang berasal dari Syair Abdul Muluk. Ba- Abdul Muluk berarti melakonkan Abdul Muluk. Perkataan tersebut kemudian berubah menjadi Badamuluk. Nama Mamanda didasarkan atas kebiasaan raja memanggil Wazir atau Mangkubumi dengan perkataan “pamanda” atau “mamanda.” Akhirnya, perkataan tersebutlah yang dipergunakan sampai sekarang. Mamanda mengandung tiga unsur seni, yaitu gerak (lakon), nyanyi, dan tari. Gerak (lakon) dengan monolog dan dialog merupakan unsur utama yang membangun adanya mamanda keseluruhan. Nyanyi dan tari merupakan unsur pelengkap di samping lawak yang juga merupakan bagian dari mamanda. Pertunjukan mamanda (biasanya) dilakukan pada malam hari misalnya untuk merayakan perkawinan, acara keramaian kampung, atau untuk hiburan biasa.

Tempat pertunjukan berbentuk arena sentral, empat persegi panjang dengan perlengkapan yang sangat sederhana. Untuk penerangan, dipergunakan beberapa lampu stormking dan di tempat raja bersemayam diletakkan sebuah meja kayu. Sebagai musik penggiring di samping arena terdapat seperangkat peralatan orkes melayu, sebuah kendang yang dinamakan “babun” dan gong. Babun berfungsi sebagai genderang irama tertentu disertai pukulan gong, yang selalu diiringi dengan suara “gaduk.” Setiap pelaku yang keluar dari Kurung Sari selalu diiringi dengan suara gaduk. “Kurung Sari” adalah kamar ganti pakaian yang didirikan di samping arena, bertentangan dengan letak meja tempat raja bersemayam. Pelaku mamanda biasanya terdiri dari tiga golongan, yaitu raja beserta bawahannya, orang miskin, dan komplotan perampok. Pembagian ini memberikan gambaran tiga lapisan masyarakat, yaitu kaum bangsawan, rakyat jelata, dan para penjahat yang biasa melakukan kekacauan.

Cerita mamanda berkisar pada sebuah kerajaan yang digambarkan sebagai negara kaya raya tidak kurang suatu apa jua pun, dan tak terkalahkan, berkat pimpinan rajanya yang bijaksana. Setiap perkataan bawahan selalu berisi sanjung puji terhadap raja. Walaupun demikian, masih ada golongan rakyat jelata yang hidupnya selalu kekurangan, tetapi tabah dan bersifat jujur. Di samping itu, ada lagi satu golongan pengacau negara dalam bentuk komplotan perampok. Gerombolan inilah yang menyerang kerajaan. Pada akhirnya si miskin datang membela negara dari kekuasaan perampok, dengan ketangkasan dan keberaniaannya berhasil menyelamatkan negara. Untuk jasanya itu, dia dikaruniai harta, pangkat, atau dikawinkan dengan putri raja (Sunarti, 1978:230-232).

Mamanda dimainkan dalam bentuk arena sentral, posisi para pemain saat berlakon berada di tengah-tengah penonton. Lakon yang dibawakan diambil berdasarkan cerita rakyat, hikayat, sejarah, bahkan juga cerita kekinian (karangan baru). Mamanda di dalam perkembangannya mengalami berbagai proses sampai akhirnya menumbuhkan aliran baru. Ada dua aliran yang dikenal pada mamanda, yaitu mamanda Batang Banyu dan Mamanda Tubau. Mamanda Batang Banyu yang berasal dari daerah Margasari sering pula disebut

Mamanda Periuk. Mamanda Tubau merupakan perkembangan baru dari seni mamanda yang pengaruhnya cukup kuat dan terkenal di daerah asalnya yaitu Desa Tubau Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Mamanda Tubau dewasa ini berkembang dengan pesat di seluruh pelosok Kalimantan Selatan, tetapi tidak lagi disebut dengan istilah Mamanda Tubau.

Ciri-ciri mamanda dapat dilihat baik dari segi bahasa, simbol, humor, estetika, maupun tipe cerita (Jarkasi, 2002:31-74). Dari segi bahasa, pada umumnya bahasa yang digunakan pada mamanda yaitu bahasa Melayu Banjar. Dengan menggunakan bahasa Banjar, pelakon mamanda lebih mudah berkomunikasi, baik kepada sesama pelakon maupun penonton. Pelakon juga akan lebih mudah memahami dan mengungkapkan humor serta unsur-unsur budaya dalam kisah mamanda yang disuguhkan kepada penonton.

Seiring dengan perkembangan zaman, pelakon mamanda juga menyadari bahwa penonton mamanda tidak hanya terdiri dari masyarakat Banjar, tetapi juga berasal dari masyarakat lain yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, seperti masyarakat dari Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Batak, serta Minang. Untuk itu, bahasa mamanda tidak hanya bahasa Melayu Banjar, tetapi juga mengalami perkembangan. Bahasa mamanda juga menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Banjar atau menggunakan bahasa Banjar dengan campuran bahasa Indonesia. Pada dialog tertentu pelakon mamanda kadang-kadang melakukan alih kode atau berganti bahasa dari (kalimat-kalimat) bahasa Banjar ke bahasa etnik tertentu. Alih kode tersebut digunakan selain memudahkan dalam berkomunikasi juga sebagai penghormatan kepada penonton yang bukan berasal dari Banjar agar ikut memahami kisah mamanda.

Dilihat dari segi simbol, mamanda sebagai sebuah bentuk kesenian rakyat tidak hanya menyajikan ekspresi yang bersifat permainan, tetapi juga menghantar simbol-simbol kehidupan manusia dalam simulasi makhluk berbudaya. Dalam permainan mamanda telah direkonstruksi rasa dan idealisme yang berisi wawasan batin dan wawasan perilaku orang perorang,

baik sebagai rakyat biasa maupun sebagai kelompok penguasa. Simbol-simbol yang tersaji dalam mamanda memberikan rangsangan terhadap pengalaman imajinatif terhadap kisah-kisah yang disajikan. Beberapa simbolisme mamanda selalu dikaitkan dengan komunikasi budaya. Kuatnya tradisi tersebut dapat dilihat dari struktur pargelaran dari babakan ladon, gambaran kerajaan (masuknya pengawal), memuja-muja kerajaan, sidang kerajaan, konflik, klimaks, dan babujukan (selesaian).

Dilihat dari segi humor, dalam mamanda pada fase-fase awal lahirnya mamanda, unsur yang berisi nilai humor (lucu) hanya dilakukan oleh Hadam dan Inang. Dua pelakon tersebut berperan sebagai pesuruh istana sekaligus pengasuh anak raja. Pelakon lain tidak diperkenankan bersikap lucu, sebab mereka tetap harus memelihara fungsinya sebagai staf kerajaan. Lebih-lebih pada struktur mamanda yang bersifat tradisi, alur cerita yang mencekam harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu, unsur-unsur yang dapat menimbulkan gelak tawa orang hanya dilakukan oleh Hadam dan Inang.

Meskipun demikian, modus kisah semacam itu lama kelamaan semakin tersisih dengan hiburan lain (kesenian modern) yang lebih mampu menciptakan keterhiburan bagi masyarakat (penonton). Oleh karena itu, kondisi semacam itu membuat pelakon mamanda melakukan perubahan dengan (mencoba) menggarap kisah yang berisi humor, termasuk memasukkan lagu-lagu dangdut (terutama) di sela-sela pertunjukan mamanda. Modus semacam itu ternyata (cukup) menambatkan kembali emosi penonton terhadap pertunjukan mamanda. Humor pada mamanda tersebut misalnya humor yang berkenaan dengan bahasa, tingkah laku, dan pergunjangan. Humor bahasa yaitu kelucuan-kelucuan yang disebabkan oleh penuturan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan bahasa yang dilakukan oleh pelakon mamanda. Humor tingkah laku yaitu perilaku atau sikap pelakon mamanda yang sengaja dibuat-buat untuk menimbulkan kelucuan. Humor pergunjangan yaitu humor yang dalam bahasa Banjar disebut dengan istilah bahuhulutan (saling mengejek), dalam mamanda

bahannya yang paling banyak diambil sebagai inspirasi humor adalah ciri pribadi atau predikat yang dimiliki oleh seseorang (termasuk pelakon) seperti bertubuh besar, bertubuh pendek, kerdil, atau kurus tinggi.

Dilihat dari segi estetika, mamanda adalah sebuah model interaksi manusia dengan segala kedudukan dan fungsinya serta dikemas dalam ekspresi gerak tari, lagu dan tetabuhan, simbol yang disimbiosekan dengan nilai kearifan lokal (kultur Banjar). Estetika lain dari gambaran mamanda adalah struktur yang bergerak mengikuti alur cerita yang bermula dari ladon, sidang kerajaan, jalan cerita, dan babujukan (antiklimaks). Struktur tersebut menyaran pada model tatanan bermasyarakat dalam hidup bernegara (berkerajaan) serta ideasi citra kepemimpinan oleh penguasa. Ada dua hal yang perlu dikedepankan dalam hukum pertunjukan mamanda, yaitu sidang kerajaan dan alur cerita yang selalu happy ending.

Dilihat dari segi tipe cerita, sumber cerita pada mamanda cukup banyak yang bersumber dari cerita seperti kisah seribu satu malam, cerita rakyat, syair, dan hikayat yang dipandang memiliki etika yang dapat diambil sebagai inspirasi untuk menata perilaku masyarakat. Selain itu bisa pula cerita bersumber dari kehidupan, karena mamanda dalam ceritanya merupakan aktivitas kebudayaan rakyat yang mereflesikan kehidupan sehari-hari, baik yang berkenaan dengan sejarah, romantis, kritik sosial, maupun yang bersifat penerangan (pesan-pesan pembangunan).

Pertunjukan Mamanda biasanya dipertunjukkan pada malam hari untuk menghibur masyarakat. Pertunjukan mamanda pada umumnya disajikan secara sederhana dan mudah dilaksanakan oleh rakyat. Adapun tahapan-tahapan mamanda meliputi lagu (lagu Banjar), ladon atau konon, perkenalan panganan dan pangiwa, sidang kerajaan, dan babujukan (Jarkasi, 2002:220-224).

Simpulan

Mamanda adalah seni teater atau pementasan tradisional yang berasal dari Kalimantan selatan. Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan Lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup. Bedanya, Kesenian lenong kini lebih mengikuti zaman ketimbang Mamanda yang monoton pada alur cerita kerajaan. Teater mamanda merupakan sebuah wujud komunikasi antarmanusia, manusia dengan alam dan lingkungan. Mamanda bukan hanya kesenian yang dipergelarkan, tetapi mamanda menggambarkan sikap dan perilaku orang dalam wujud alur kehidupan yang komplis. Dalam wujud komunikasi tersebut tentunya terdapat nilai budaya Banjar dalam setiap pementasannya.

Humor pergunjingan yaitu humor yang dalam bahasa Banjar disebut dengan istilah bahuhulutan (saling mengejek), dalam mamanda bahannya yang paling banyak diambil sebagai inspirasi humor adalah ciri pribadi atau predikat yang dimiliki oleh seseorang (termasuk pelakon) seperti bertubuh besar, bertubuh pendek, kerdil, atau kurus tinggi. Estetika lain dari gambaran mamanda adalah struktur yang bergerak mengikuti alur cerita yang bermula dari ladon, sidang kerajaan, jalan cerita, dan babujukan (antiklimaks). Dilihat dari segi tipe cerita, sumber cerita pada mamanda cukup banyak yang bersumber dari cerita seperti kisah seribu satu malam, cerita rakyat, syair, dan hikayat yang dipandang memiliki etika yang dapat diambil sebagai inspirasi untuk menata perilaku masyarakat.

Selain itu bisa pula cerita bersumber dari kehidupan, karena mamanda dalam ceritanya merupakan aktivitas kebudayaan rakyat yang mereflesikan kehidupan sehari-hari, baik yang berkenaan dengan sejarah, romantis, kritik sosial, maupun yang bersifat penerangan (pesan-pesan pembangunan). Kita sebagai generasi muda haruslah menjaga kesenian ini agar tidak hilang atau diakui oleh

daerah lain, karena kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan kesenian khas daerah Banjarmasin yang satu ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jumadi, J., Effendi, R., Anis, M., & Mansyur, M. (2016). Ringkasan hasil-hasil kajian budaya dan sejarah banjar.

Rahayuningsih, R. KARAKTER DAN KONFLIK TOKOH DALAM NASKAH PERTUNJUKAN MAMANDA KARYA SIRAJUL HUDA (THE FIGURES'CHARACTERS AND CONFLICTS IN THE SCRIPT OF THE SHOW OF MAMANDA BY SIRAJUL HUDA). JURNAL BAHASA, SASTRA DAN PEMBELAJARANNYA, 7(2), 184-193.

Sarbaini, N. I. W. (2014). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Percakapan Pada Pertunjukan Mamanda (Character Education Values in Conversation of Mamanda Show). Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya, 4(2), 285-294.

Sulistiyowati, E. (2016). Eksistensi Mamanda dalam masyarakat Kalimantan Selatan. Lentera: Jurnal Pendidikan, 11(2).

Vivian, Y. I., Gunawan, A., & Arrazaq, F. Y. (2022). Mamanda Kutai: Karakteristik Ladon pada Lirik dan Musik Karya Mamanda Panji Berseri: Mamanda Kutai: Characteristics of Ladon in Lyrics and Music by Mamanda Panji Berseri. Jurnal Mebang: Kajian Budaya Musik dan Pendidikan Musik, 2(1), 19-48.

Wulandari, N. I. (2016). Nilai Budaya Banjar Pada Naskah Mamanda (Banjarese Cultural Values Portrayed in Mamanda). JURNAL BAHASA, SASTRA DAN PEMBELAJARANNYA, 6(1), 103-114.

Wulandari, N. I. (2016). Nilai Budaya Banjar Pada Naskah Mamanda (Banjarese Cultural Values Portrayed in Mamanda). JURNAL BAHASA, SASTRA DAN PEMBELAJARANNYA, 6(1), 103-114.